

МУСТАҚИЛЛИК АРАФАСИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ТЕАТРЛАР ВА УЛАРДА ИЖОД ҚИЛГАН ЎЗБЕК ЗИЁЛИЛАРИ МЕРОСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572910>

Боқиев Баҳром Ўктамович

*Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти
“Ўзбекистон тарихи” кафедраси ўқитувчиси*

Инсониятнинг неча минг йиллик тараққиёт тажрибаси шундан далолат берадики, жаҳондаги ҳар бир халқ, ҳар бир мамлакатнинг ривожланиш даражаси унинг нафақат моддий ва иқтисодий соҳада эришган ютуқлари, айтилиши вақтда маданий ва маънавий юксалиши билан ҳам белгиланади. Ана шундай маънавий ва маданий юксалишга катта ҳисса қўшадиган, жамият ҳаётининг ажралмас бўлаги бўлган манзил бу албатта – театрdir.

Ўзбек зиёлиларининг ташаббуси билан миллий маданий меросни тиклаш, тарихий меъморий ёдгорликларни ҳимоя қилиш ва сақлаш шунингдек, Ўзбекистондан олиб кетилган тарихий маданий ёдгорликларни республикага қайтариш каби кенг кўламли ишлар йўлга қўйилди. Том маънода 80-йилларининг иккинчи ярмидан бошлаб Ўзбекистонда “Мерос” дастури амалга оширила бошланди¹.

XX асрнинг 80-90 йилларида Ўзбекистонда бу давргача сиёсий жиҳатдан ўрганиш мумкин бўлмаган айрим мавзуларга қисман бўлса ҳам руҳсат берила бошланди ва бу ижодкор зиёлилар учун маълум бир ижод эркинлиги муҳитини яратди.

Шу билан бирга санъатнинг театр соҳасида инқирозли даврлари жамият ҳаётининг тарихан бурилиш нуқталари даврида ҳам мавжуд бўлган. XX аср бошидан бошланган кино санъати кейин зангори экран, янги даврдаги эстрада санъати кабилар театрни сиқиб чиқараётгандек эди. Лекин театр санъати дунёда ҳам, республикада ҳам шароит қанчалик оғир ва мураккаб бўлмасин ривожланишни тўхтатиб қўймади. Театр соҳаси Ўзбекистоннинг мустақиллик йилларида янги иқтисодий-сиёсий шароитларга мослашиб, ўз мавзуси ва ўз қаҳрамонларини топиб, услуб ва воситаларини янгилаб, маънавий ҳаётда ўз мавқеи ва ўрнини топиб келган. Муҳими маънавият ва маърифатнинг бошқа соҳалар қаторида театр санъатида ҳам ўзгаришлар ва янгиликлар жараёни бошланган эди.

Коммунистик мафкура ҳукмронлиги даврида республикада театрларига катта чекловлар мавжуд эди. Фақат Тошкентдаги

¹ Ўзбекистоннинг янги тарихи. – Тошкент, 2000. Шарк. Иккинчи китоб. 658-659.

театрларигина ҳисобот бериш мақсадида Марказга хизмат сафарлари (гастрол) уюштира олар эди. Европанинг ривожланган мамлакатларига чиқишга умуман руҳсат йўқ бўлиб, фақатгина 80-йиллардан аҳвол бирмунча юшади. 1980 йилда республикамиз бўйича фаолият кўрсатган 28 та театр муассасаларида² шу йилнинг ўзида 893,2 минг нафар томошабин ташриф буюрди. Бу даврда 100 дан зиёд театр санъати ходимлари Европа ва Осиёнинг 40 дан ортиқ мамлакатларида ижодий сафарда бўлди. Биргина Баҳор халқ рақс ансамбли 1978 йилнинг ўзида Италиянинг 15 та шаҳрида, Мальта оролида, Франциянинг 14 та шаҳрида концертлар берди. 1984 йилда ансамбль дунёнинг 8 та давлати: Иордания, Перу, Греция, Австралия, Португалия, Янги Зеландия, Нидерландия, Эфиопияда бўлиб ўтган декадаларда муваффақиятли қатнашди.

Янги даврда ижодий алоқаларни кучайтириш, интеграция жараёнини яхшилаш борасида шарт-шароит, ҳуқуқий асос яратилди. Фақат пойтахт театрлари эмас, вилоятлардаги бир қатор театрлар ҳам икки томонлама алоқалар ўрнатиб, дунёнинг турли мамлакатларидаги халқаро фестивалларда қатнашиб, ҳам ўз санъатларини намойиш этиб, ҳам жаҳон театр санъатидаги тенденциялар, ижодий изланишлар қилиб келди. Хусусан, Ўзбек Миллий академик драма театри, Ўзбекистон Ёшлари театри, Алишер Навоий номидаги катта академик опера ва балет театри, Ўзбек давлат драма театри, Рус академик драма театри, Қарши шаҳридаги “Эски мачит” театр-студияси, Республика қўғирчоқ театрларининг фаолиятида сезиларли силжишлар кузатилди.

Бироқ шу билан бирга ўз қобиғига ўралиб қолган, жаҳон театридаги ўзгаришлардан беҳабар, янги шароитларда ишлашга кўникмаган театр жамоалари ҳам бор эди. Республикамизда “Шарқ ва Ғарб: театр санъати”, “Наврўз”, “Хумо” номли халқаро, “Андижон баҳори”, “Сарҳисоб”, “37+1”, “Дебют”, “Сени куйлаймиз, замондош!” ҳамда қўғирчоқ театрлари ички театр фестиваллари билан чекланиб қолди.

Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиш арафасида бир пайтлар ўзбек миллий зиёлиларининг орзуси рўёби сифатида дунёга келган опера санъати соҳасида ҳам айрим ўзгаришлар кузатилди. Бу янги санъат жанрини ўзбек миллий маданиятининг муносиб ютуғи деб ҳисобласа бўлади. Бу вақтда (1984 йил) театр репертуаридан Ғарбий Европа ва рус классикларидан 14 та опера ва 6 та балет, ўзбек ва иттифоқ композиторларининг 10 та опера ва 17 та балети ўрин олган эди. 80-йилларининг бошларида опера театри репертуарининг янги

² Акбаров Қ. Ўзбекистоннинг XX аср сўнгги чорагидаги маданияти (Фарғона водийси мисолида) Тарих фан. ном. дисс. –Т.: 2008 йил. 25-бет

Ўзбек спектакллари билан бойитиш мақсадида режиссёр Ф.Сафаров, директор Д.Абдурахмонова ва балетмейстер Г.Измаиловлар фаол ижодий ҳамкорликни йўлга қўйиб машҳур асарлардан “Ўтган кунлар”, “Зебунисо”, “Умар Ҳайём” опералари, “Нодирабегим” ва бошқа бир қанча балетларни яратиш устида иш олиб борди. 1985-1990-йиллар оралиғида Мухтор Ашрафийнинг “Бўрон”, С.Юдаковнинг “Майсаранинг иши”, С.Бобоевнинг “Ҳамза” операларини қайта ишлаб янги таҳрирда саҳнага олиб чиқиш масалалари кўтарилди.

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, гарча XX асрнинг 50-60 йилларида Ўзбекистонда ижод аҳли, миллий зиёлиларнинг барча соҳалардаги фаолиятлари қаттиқ танқид остига олинган бўлсада, XX асрнинг 80-90 йилларига келиб уларга қисман ижод эркинлиги яратиб берилди ва айрим ўзгаришлар кузатилишига сабаб бўлди. Айниқса, мустақилликнинг эълон қилиниши билан ўзбек ижодкор зиёлиларининг ҳаёти ва фаолиятида катта ўзгаришлар бўлишига сабаб бўлди.